

ЎРТА АСРЛАРДА ДОСТОНЧИЛИК АНЪАНАЛАРИ

Дилафрўз РАҲМАТОВА

“ТИҚХММИ” МТУнинг Қарши Ирригация ва агротехнологиялар
институтининг ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7572796>

Тарихий маълумотларда қараганда, Амир Темур ва темурийлар даврида ҳукмдорлар ҳузурида ҳамда жавонмардларнинг маърака йиғинларида қиссахонлар, маддоҳлар ва бахшилар томонидан халқ оғзаки ижоди маҳсули бўлган шеърий – насрий қиссалар ва маснавий - достонлар ўқилган.

Бундай йиғинлар буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий қошида ҳам ташкил этилган. Навоийнинг замондоши Зайниддин Восифий ўзининг “Бадое ул – воқое”сида ёзишича, Навоий ҳузурида мунтазам халқ оғзаки ижоди маҳсули қисса ва достонлар ўқилган. Яъни кунлардан бир куни буюк шоир хонадонидан “Мир(Навоий) овоз бердилар:

-Азизлар кининглар. Ҳеч эшитмаган ва хаёлингизга келмаган мақолатлардан эшитинглар!

Ҳамма жим бўлди. Мир Ҳофиз Ғиёсиддин Дехдорга деди:

-Лофу даъво қилдинг. Энди изҳорини қил!

Ҳофиз аввал қуръондан ашара ўқиди. Мажлис аҳлининг хушини олди. Кейин ғазал ўқиди. Ашула бошлади – дўсту душмани унинг овозига офаринлар ўқиди. Шундан сўнг “Амир Ҳамза” достонини бошлади. Кейин ўзи айтган бир достонни айтди ва мажлис аҳлининг хуши йўқолди. Уни тугатиб, “Абомуслим” қисса-достонини ўқиди – ҳаммани сеҳрлаб қўйди. Мажлис охирида “Дороб” достонини бошлади. Бинобарин даврадагилар достонларни ҳайрат билан тинглашгани баайни ҳақиқат.

Аслини олганда, достон сўзи форсчадан олинган бўлиб, “қисса”, “ҳикоя”, “тарих” маъноларини ифодалайди. Достонда муайян воқеа лиро-эпик тасвир воситалари ёрдамида ҳикоя қилинади. Унда ҳаёт, воқелик кенг кўламда қамраб олиниб, бир ёки иккита бош қаҳрамон иштирок этади, персонажлар эса кўп бўлади. Сюжети эса сертармоқ, ранг-баранг. Халқ оғзаки ижодида достонлар назм ва насрда, ёзма адабиётда эса назмда бўлган. Ўзбек бадиий адабиётида достонлар яратилиш усулига биноан, икки хил бўлади. Биринчи тури ёзма адабиёт вакиллари томонидан ҳар бир банди маснавий – икки мисрадан иборат, фақат шеърий шаклда яратилган достонлардир. Бунга Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг”, Абдурахмон Жомийнинг “Ҳафт авранг”, Алишер Навоийнинг “Ҳамса” асаридаги достонлар мисол бўла олади. Ёзма адабиётдаги достонлар аруз вазнида ёзилади ва индивидуал ижод маҳсули ҳисобланади. Аниқроқ қилиб

айтганда, ёзма адабиётда дostonлар якка ижодкор шахс қарашлари ва асрлар мобайнида шаклланган анъаналар асосида вужудга келган.

Дostonларнинг иккинчи тури халқ оғзаки ижоди маҳсули ва фольклор анъаналари мевасидир. Олим М.Саидовнинг фикрича, оғзаки ижоддаги дostonларда шеърий ва насрий парчалардан иборат бадий манба – матн бўлади. Иккинчидан, дostonнинг музикаси бўлиши керак (Бу ўринда шуни аниқлаб олиш керакки, ҳар бир алоҳида олинган дoston учун алоҳида йирик мусиқа асари талаб этилмайди.). Учунчидан, дostonни бир киши ижро этганлиги туфайли куйловчи дўмбира черта билиши ёки қўбиз чала билиши зарур. Тўртинчидан, дostonни куйлаётган бахши яхши овозга эга бўлиши ва қўшиқ айтиш маҳоратини эгаллаган бўлиши зарур.

Тадқиқотчилар дostonларни “Синкретик” жанр биладилар. “Синкретик” сўзи юнонча бирлашган; қисм, бўлакларга ажралган маъносини беради. Дostonлар ҳақида гап борганда, синкретик сўзи бу жанрдаги асарларда сўз, мусиқа, хонандалик, ҳофизлик, бадий ўқиш, нотиклик, актёрлик санъатларининг уйғунликда намоён бўлганида акс этади. Кўп асрлик тарихга эга дostonларни куйлаган бахшиларда юқорида қайд этилган санъатлар тўлиқ уйғунлашиб, боз устига бадиҳа санъати намоён бўлади.

“Дoston” сўзининг яна бир маъноси бор. У – халқ орасида гапирилмоқ, куйланмоқ, оғизга тушмоқ деганидир. Демак, дostonларда иштирок этган қаҳрамонлар, бир томондан, асардаги образ сифатида қайд этилса, иккинчи томондан, эл оғзига тушувчи, шуҳрат топувчи инсон тушунчасини ҳам ўзида сингдирган бўлади. Натижада, айниқса, ижобий қаҳрамонларнинг оғизга тушиши ёки халқ меҳрини қозонишига олиб келади. Бинобарин, минг йиллик тарихга эга “Алпомиш”, “Гўрўғли” туркумидаги “Гўрўғлининг туғилиши”, “Малика айёр”, “Равшан” ҳамда “Кунтуғмиш”, “Рустамхон”, “Ошиқ Ғариб ва Шоҳсанам” каби ўнлаб дostonлар ўз қаҳрамонлари билан асрлар давомида халқимиз қалбидан мустаҳкам жой олган.

Темурийлар давридаги маърака мажлисларида ҳам бахшилар томонидан дostonлар куйланган. Бахши бўлиш учун эса устозга шогирд тушиш, махсус таълим кўриш ва муайян иқтидорга эга бўлиш тақозо этилган. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида бахши сўзига донишманд, дostonларни куйловчи ва дам солиб, даволовчи табиб деб шарҳ берилган. Албатта азал-азалдан ҳам халқ орасида бахши бўлиш учун донишманд, ақлли ва ҳозиржавоб бўлиш талаб этилган. Иккинчидан, бахши луғатда айтилганидек халқ дostonларини куйлайди. Учунчидан, қадим замонларда халқ тасаввуридаги бахшилар сўзнинг мўъжизавий хусусиятидан фойдаланиб, кишиларни турли дардлардан фориг этувчи одамлар

ҳисобланишган. Ўтган асрларда бахши даврасида иштирок этган одамлар дoston эшитиш билан бирга дардлардан ҳам қутилганлар.

Ўзбек фольклоршунослиги асосчиси Ҳоди Зариповнинг таъкидлашича, бахши мўғилча ва бурятча “бахша”, “бағша” сўзларидан олинган бўлиб, “Устод” ва “Маърифатчи” маъноларида қўлланган. Шунинг учун ҳамма даврларда бахшилар қадрланган. Ўрта асрларда бахшиларни “Қиссахон”лар ҳам деб аташган. Фольклоршуносликда “Бахши”лар юзбоши, соқи, жиров, жирчи ва оқин ҳам деб аталган.

Асрлар мобайнида бахшиларнинг мусобақалари ҳам уюштирилган. Бола бахшининг эслашича, Муҳаммад Раҳимхон Феруз даврида ҳофиз, созанда ва бахшилар кўрикдан ўтказилган. Кўрикдан ўта олмаганлар соз чалиш, ашула айтиш ва дoston куйлаш ҳуқуқидан маҳрум этилган. Бу санъаткорлар кейинги кўриккача машқ қилиб, тайёрганлик кўришган. 1909 йилда тўққиз яшар Қурбонназарни хон ҳузурига дoston айтишга чақиришади. Хон ёш бахшидан исмини сўрайди. Бола исмини Қурбонназар эканини айтганда, хон табассум билан: “Сенинг исминг Қурбонназар эмас, Бола бахши деб оқ фотиҳа беради”. Шу – шу Қурбонназар Абдуллаев “Бола Бахши” номи билан Хоразм ва туркман элида шуҳрат қозонган.

Таниқли олимлар В.Жирмунский, Ҳ.Зарифов, М.Саидов, Т.Мирзаев, Б.Саримсоқовлар ўрганиш натижаларига кўра, дostonлар мазмунан ҳам мақол, эртак ва қўшиқ сингари турларга бўлинади. Олимларимиз таснифларда фарқлар борлигини қайд қилган ҳолда, умуман, дostonларни қуйидаги турларга бўлиб, таснифлашган.

Қаҳрамонлик дostonлари (“Алпомиш”),

Ишқий-романтик дostonлар (“Равшан”, “Кунтуғмиш”),

Жангнома дostonлари (“Якка Аҳмад”),

Китобий дostonлар (“Ошиқ Ғариб ва Шоҳсанам”, “Сайёд ва Ҳамро),

Тарихий дostonлар (“Ойсулув”, “Соҳибқироннинг туғилиш”, “Абомуслим”, “Тулумбий”, “Шайбонийхон”)

Мазкур таснифларнинг асосини дostonларда тасвирланган воқеалар моҳияти белгилайди.

Хулоса қилиб айтганда, халқ эпик ижодининг шоҳ асарлари - дostonлар халқ оғзаки ижодининг мураккаб жанри ҳисобланади. Уларда халқимизнинг асрлар мобайнида халқ сифатида шаклланиш жараёнидан тортиб, тарихий ҳаёти, расм-русумлари, одатлари, ижтимоий ҳаёт ҳақидаги қарашлари акс этган.

References:

1. Хусайн Воиз Кошифий. Футувватномаи султоний ёхуд жавонмардлик тариқати.Т.:Мерос, 1994.-Б.74-81.
2. Зайниддин Восифий. Бадоеъ ул-вақое. Т.:Ғ.Фулум номидаги АСН, 1979.- Б.80.
3. http://turizm/kasaba.uz/uz/uzbek_legends_and_mythes/national_heroic_epic_tale
4. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-d/doston-uz/>
5. http://turizm/kasaba.uz/uz/uzbek_legends_and_mythes/national_heroic_epic_tale
6. http://turizm/kasaba.uz/uz/uzbek_legends_and_mythes/national_heroic_epic_tale